

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

БУЛАТОВ Саидахбор Собитович
ТДПУ профессори
Россия халқаро педагогика
фанлари академиясининг академиги
педагогика фанлари доктори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10635958>

МОРПЕЧ НАҚШИ АБАДИЙ ХАРАКАТ РАМЗИ

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон меъморий безакларининг ривожланиш ўзига хос анъанавий рамзий ифодалар алоҳида илмий-тадқиқот сифатида кам ўрганилган. Айниқса астрономик безакларни бир тизимга солиб, уларни илмий ўрганиш хозирдаги энг муҳим ахамиятга эга. Шулардан бири морпеч нақши бўлиб, у ҳақида адабиётларда кам ўрганилганлигини гувоҳи бўласиз. Шунинг учун морпеч нақши нима ўзи? Унинг турлари ва рамзий маънолари тўғрисида баён этилган.

Калит сўзлар: ҳаракат, морпеч, интилиш, ислолм, Афросиёб, Варахша, Болаликтепа, обидалар, ранг, қадрият, шакл, мазмун, тасвирлаш, миллилик, руҳият, астрономик, санъат, ўзига ҳослик, анъана, интеграция, тарих, безак, уйғунлик.

УЗОР МОРПЕЧ – СИМВОЛ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Развитие архитектурных украшений Узбекистана, уникальных индивидуально-характерных образов, еще недостаточно изучено в научном и исследовательском качестве. В частности, важнейшее значение в настоящее время имеет научное изучение астрономических орнаментов путем объединения их в единую систему. Вы увидите, что один из них находится на морфологическом уровне и мало изучен в литературе. Так что же такое морпеч? По внешним типам и символическим данным.

Ключевые слова: движение, морпеч, стремление, ислам, Афросиаб, Варахша, Болаликетепе, памятники, цвет, ценность, форма, содержание, репрезентация, национальность, духовность, астрономическое, искусство, уникальность, традиция, интеграция, история, украшение, гармония.

THE MORPECH PATTERN IS A SYMBOL OF PERPETUAL MOTION.

ANNOTATION

The development of Uzbekistan's architectural decorations, unique traditional symbolic expressions, has been little studied as a separate scientific research. In particular, the scientific study of astronomical ornaments by putting them into one system has the most important importance at present. One of them is the morpech pattern, which you will see is little studied in the literature. So, what is a morpech pattern? Its types and symbolic meanings are described.

Key words: movement, morpech, aspiration, Islam, Afrosiab, Varakhsha, Bolaliketepa, monuments, color, value, form, content, representation, nationality, spirituality, astronomical, art, uniqueness, tradition, integration, history, decoration, harmony.

"Қадимги меъморчилик ёдгорликларнинг ҳар бир гишти тарихий аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг ҳар бир нақшлари яширин маънога эга."

Шавкат МИРЗИЁЙЕВ

Маъносиз сўз бўлмаганидек, маъносиз нақш ҳам йўқ. Ҳатто ибтидоий давр одамларининг қоя тошларга чизган расмлари ҳам муайян маънони англатган. Уларнинг аксариятида ёввойи ҳайвонларни овлаш, қўлга ўргатиш жараёнлари тасвирланган. Ўрта Осиёда ислом дини жорий этилгунига қадар монументал тасвирий санъат юксак ривож топган. Бунга Афросиёб, Варахша.

1-расм. Деворий рангли тасвир. VI- VII аср
Самарқанд. Қадимий Афросиёб. Деворига ишланган сурат.

Болаликтепа каби обидалардаги сюжетли намоёнлар гувоҳ бўла олади. Уларда элчиларнинг совға-салом билан ташриф буюришадгани, меҳмондорчилик қизиган пайт, ов жараёни каби хилма-хил мавзулар ўзининг аниқ ифодасини топган [1, Б.123]. (1-расм.)

Ислом дини жорий этилгандан сўнг тасвирий санъат ўрнини, асосон, орнаментал, яъни ўсимликсимон, геометрик нақшлар эгаллайди. Бундай нақшлар қадимдан монументал тасвирий санъат билан бир қаторда ишлатиб келинган бўлиб, уларнинг ҳам рамзий маъноси бўлган. Ранг-баранг ўсимликсимон ва геометрик нақшлар ўзаро композицион боғланиб, ғоявий маъно жиҳатидан сержило, сермазмун яхлит паннони ташкил этган. (2-расм.) Қуйида бир неча турдаги нақшларнинг астрономик рамзий маънолари устида фикр юритамиз.

Кўхна тарих саҳифаларини варақлар экансиз, кўз олдимиздан мўжъжиза каби ажойиб меъморчилик обидалари ўтади. Қадимий архитектура, иншоотларнинг ҳар бири инсон қўли билан тикланган, унинг ҳар бир ғиштида боболар нафаси сезилади. Асл санъаткорлар ижоди, фантазияси, меҳнатлари ўлароқ тикланган биноларда муайян давр маданиятининг инъикосини кўради. Нозик дид, юксак маҳорат, ёрқин даҳо билан ижод этилиб, барпо бўлган ёдгорликлар ҳалқнинг маданий бойлиги, тарихи, фаҳри, рамзи, тимсоли ва ғуруридир [2, Б.25].

2-расм. Самарқанд турар жой XIX аср. Токча

Архитектура мероснинг аниқ очилмаган тарихий жумбоқлари ҳали беҳисоб. Жумладан меъморчилик элементлари ва улардаги безакларда ўзига хос рамз ва тимсоллар бўлган. Уларни ўрганиш ҳозирда энг муҳим масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Абу Али ибн Сино ибиёт соҳасидаги қомусий асарини “Ал-Қонун” деб атагани бежиз эмас.

Абу Райҳон Беруний эса астрономияга оид улкан асарини “Масъуд қонуни” деб атаган. Буюк файласуф Абу Носир Форобий тафаккур олами, жамият ва табиат қонунларининг илмий моҳиятин ҳақида тадқиқотлар олиб борди. Шоир ва мусаввир Содғбек Афшор тасвирий санъат ҳақида “Қонун ас-сувор” китобини ёзган. Худди шу каби меъморчилик соҳасида ҳам ҳар даврнинг ўзига хос “қонун”лари бўлган. Ҳар бир даврда меъморчилик элементлари ва улардаги безакларида рамзийлик қонунлари бўлган. Улар ҳозирда унитилиш арафасида турибди. Қадимдан ҳар бир нақш Оллоҳ яратган гўзалликнинг бир кўриниши бўлиб, у ислом уйғониш даврида, айниқса, ривож топган ва мусулмон маданиятининг юксалишида етакчи ўрин эгаллаган. Нақш “оддий безак” даражасидан исломий ғояларини ифода этувчи ўзига хос санъатга айланган [3].

Наққошлар ижодида нақш “оламнинг рамзий қиёфаси”ни акс эттириш ва муайян маънода унинг ғояларини ифодалаш воситасидир [4, Б.190].

IX-XII асрларда аниқ фанларни ривожланиши меъморчилик соҳасини ва нақшларда ўзига хос рамз даражасига кўтарди. Меъморий безаклари хусусида фанда қатор тадқиқотлар қилинган. Шундай бўлса-да, улар билан боғлиқ баъзи масалалар мавжуд. Негаки, улар нафақат конструктив (амалий) ва безак вазифаларга, балки фалсафий, диний-ғоявий ва семантик маънога ҳам эгадир. Меъморий ёдгорликларнинг қисмлари ва унинг безаклари ўзига хос рамзий маънога эга [5, Б.134-135].

Меъморий қисмларга гумбаз, минора, дарвоза, морпеч, пештоқ, устун, токча, меҳроб, пиллапоя, жавон ва бошқалар киради. Шу архитектура қисмларидан бири морпеч ва унинг рамзий маънолари ҳақида илмий фаразимишни баён этамиз. Морпеч нима ўзи?

Морпеч– (мор – илон, печ – ўралиш) – илон изи шаклидан иборат ҳошия нақш. (3-расм.) Морпеч (бурама нақш) - арқонсифат шакл, бурама; илон изи ўрама шаклдаги нақш [6, Б.39]. (4-расм)

Морпеч кўтарилиш, абадий ҳаракат рамзи. Морпеч меъморчиликда равоқ, меҳроб, намоён, эшик, устун бошқа жойларига, мисгарликда мис идишларнинг четига ва ичига, ганчкорликда токча, намоён, изора четларига, ёғоч ўймакорлигида эса эшик, намоён, стол, стул ва бошқа буюмларнинг четига ишланади [7, Б.143].

4-расм. Печак ислими. Морпеч.

Морпеч – узвийлик, бурама нақш абадий ҳаракат рамзи. Тарихий ёдгорликларда жуда кўп учратиш мумкин. Исломий нақш. Мусулмон санъатида илоҳий гўзаллик рамзи. Тасаввуфда бурама нақш сўфийларга хос дунёқарашни, янада теран англашга хизмат этади. У ўз ҳаракати давомида илоҳиётга аста-секин эришилишини шакллантиради [8.]

Бурама композицияли нақшлар муайян маънода дарвешлар жамоасини ифода этади. Ўрта асрлар мусаввирлари композиция ва нақшни чеккадан марказга томон йўналтириш билан барча йўллар биргина ҳақиқат йўлида бирлашишини таъкидлайдилар [9, Б.142].

Сўфиёна ғоялар халқ оғзаки ижодида, мусикада, мумтоз шеърят ва адабиётда, рангтавир ва меъморчиликда ўз акс эттиради [10].

Қадимдан кичик оламда ҳам, бутун коинот даражасидаги ҳаётгй куч рамзи. Ҳаётда спирал шакллари жуда кўп учрайди: галлактикада, сув сиртида, бармоқларимизда, шамол ҳаракатлари ва ҳақозоларда учратишимиз мумкин. Дунё амалий безак санъатида спирал кенг тарқалган бўлиб, табиат билан узвий боғланган. Морпеч бурама (сперал) жуда кўп рамзий маънога эга бўлиб ўзига хос рамзнинг ўз қалити бор.

Бурама (спирал) нақш – Абадий ҳаракат рамзи саналади. У ўз ҳаракати давомида илоҳиётга аста-секин эришилишини шакллантиради. Унинг тугалланиш жойи исломий тарзда эканлиги бежиз эмас. Ўрта асрлар мусаввирлари композиция ва нақшни чеккадан Марказга томон йўналтириш билан бирга йўллар биргина ҳақиқат йўлида бирлашишини таъкидлайдилар [11].

Морпеч нақш нафақат орнаментал санъатда, балки XIV– XV асрларга оид устунларда ҳам кенг қўлланилган. Узвийлик, бурама нақш абадий ҳаракат рамзи ҳисобланган. Бундай нақш тарихий ёдгорликларда жуда кўп учратиш мумкин. Морпеч сўзи спирални ифодалаши мумкин, лекин морпеч спирал нақш бир томонга йўналган бўлади. Жумладан, устун танасидаги бурама нақш морпеч ҳисобланади. Ислимий нақш мусулмон санъатида илоҳий гўзаллик рамзи. Тасаввуфда бурама нақш сўфийларга хос дунёқарашни янада теран англашга хизмат этади. У ўз ҳаракати давомида илоҳиётга аста-секин эришишни таъминлайди.

Бурамалар қўшалок ҳолда ҳам келади. У худди “Инъ-Ян” рамзий шаклига ўхшайди. Қўшалок бурама яна қарама-қаршилиқни, яъни зиддиятни ифодалайди. Бундан ташқари коинот орқали бошқарилаётган қарама-қаршилиқ, айланма қувватни ҳам билдиради. [12].

Спиралсимон ҳаракат бу ҳаётни, даврни доимо ритмик такрорланишини билдиради. Чиқиш бурама – эркак рамзи, кириш бурама – аёл разми. Икки хил бурамали тасвирланиш – туғилиш ва кўпайиш рамзий белгисини ифодалайди.

Спирал ўсиш – чексиз чизиқ, ривожланиш, яратганга интилиш рамзи ҳисобланади.

3-расм. Оксарой кошин безаклари. Меъморий қисм ва безак бўлимиш “морпеч” нақши ҳаво ранг колоритда ишланган бўлиб, унда эпиграф ёзувда сулс хат усулида уста “Мухаммад Юсуф ат Табризи” деб ёзилган. Демак уста Табриздан бўлган [13, Б.88].

Меъморилик ва амалий санъат турларида, морпеч беаги кўп қўлланилган бўлиб, улар ўзига хос рамзий маъноларга эга яъни, у тадрижий ривожланиш, абадий ҳаракат, яратганга интилиш, ҳаётини куч, юксалиш ва бошқа рамзларда фойдаланиб келинган [14, Б.106].

Замонавий биноларимизни безашда морпеч нақшлардан рамзий фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Нозилов, Д. “Ўрта Осиё меъморчилигида одатлар, қоидалар ва рамзий ифодалар” 2011 йил. 123 бет.
2. Зоҳидов П. Ш. Меъмор санъати. Гофур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент 1978 йил. 25-б.
3. Шукуров Ш. Что такое культура ислама // Литературная газета. 1991 № 22.
4. Ремпель А. Искусство Среднего Востока. Избранке трудк по истории и теории искусств. М., 1978 С.190.
5. Саипова М. С. Рамзшунослик. Дарслик: -Т.: “Фан ва технологиялар нашрёт-матбаа уйи” 2021, 134-135-бетлар.
6. Зоҳидов П.Ш. Меъмор олами. Қомислар бош тахририяти. Тошкент. 1996. 39-бет.
7. Булатов С.С., Саипова М.Халилова Ф. Миллий тимсоллар ва рамзлар. (энциклопедия). “Фан ва технологиялар нашрёт-матбаа уйи”. 2018 йил. 143-бет
8. Элмира Гул. Сўфизм ва нақш санъати. //Санъат журнали. 2000. № 4.
9. Булатов С.С., Саипова М.С., Миллий тимсоллар ва рамзлар. Энциклопедия. Т.: “Таълим нашрети” 2018 йил. 142-бет
10. Ибрагимов О. К. Семантике макомов // Санъат. 1998 № 1.
11. Элмира Гул. Сўфизм ва нақш санъати. //Санъат журнали. 2000. № 4.
12. Ремпель Л.И. Цепь времён.(Вековке образк и бродячие сюжетк в традиционном искусстве Средней Азии) Т.: 1987
13. Султанов, Х.Т., Гильманова, Н.В. Историко-архитектурное и художественное наследие Кашкадаръи / Х.Т.— Ташкент: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2022. – 88 с.
14. Саипова М.С. Астрономик безаклар семантикаси.-Т.: “Фан ва технологиялар нашрети-матбаа уйи”, 2022.106-Б.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz